

Artigo de revista	Tipo
Guimarães, Fernando Vernalha (/busca/search?doutrinaAutor=Guimar%E3es%2C%20Fernando%20Vernalha)	Autor
A contraprestação do parceiro público na parceria público-privada (PPP)	Título
2009	Data
341.353 (http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_decimal_de_direito)	Classificação (CDDir)
<p>DIREITO PÚBLICO [341 (/busca/search?doutrinaClasse=341)]</p> <p>» DIREITO ADMINISTRATIVO [341.3 (/busca/search?doutrinaClasse=341.3)]</p> <p>»» Atos administrativos [341.35 (/busca/search?doutrinaClasse=341.35)]</p> <p>»»» Concessão, permissão, autorização de serviço público [341.353 (/busca/search?doutrinaClasse=341.353)]</p>	

Publicação: Texto - Português

2009

Revista Zênite: ILC : informativo de licitações e contratos

(/urn/urn:lex:br:redede.virtual.bibliotecas:revista:2003;000686233)

Imprenta: Curitiba, Zênite, 2003.

Referência: v. 16, n. 185, p. 625–630, jul., 2009.

Disponibilidade:

Localização: AGU, CLD, SEN, STJ, STM

2009

Fórum de contratação e gestão pública

(/urn/urn:lex:br:redede.virtual.bibliotecas:revista:2002;000616433)

Imprenta: Belo Horizonte, Fórum, 2002.

Referência: v. 8, n. 90, p. 63–68, jun., 2009.

Disponibilidade:

Localização: CAM, CLD, MJU, PGR, SEN, STF, STJ, TCD, TJD

D- x

No Author, xx-xx-xxxx, "A contraprestação do parceiro público na parceria público-privada (PPP), Artigo de revista," No Publication,

<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:t>

Normas Referenciadas

Lei nº 11.079, de 30 de Dezembro de 2004 (/urn/urn:lex:br:federal:lei:2004-12-30;11079)

Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública.

Lei nº 8.987, de 13 de Fevereiro de 1995 (/urn/urn:lex:br:federal:lei:1995-02-13;8987)

Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.

Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 (/urn/urn:lex:br:federal:lei:1993-06-21;8666)

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

Constituição de 1988 (/urn/urn:lex:br:federal:constituicao:1988-10-05;1988)

Constituição da República Federativa do Brasil.

2020-10-03T05:19:34.000Z [8897535]

D- x

No Author, xx-xx-xxxx, "A
contraprestação do parceiro
público na parceria público-privada
(PPP), Artigo de revista," No
Publication,
<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:t>

